

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442012>
УДК 37.013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОГИМНАСТИКИ КАК СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ

А.М. Акимова,

аспирант 1 курса, напр. «Образование и педагогические науки», профиль
спец. «Общая педагогика, история педагогики и образования»

И.В. Резанович,

д.пед.н., проф., кафедра социальной педагогики, факультет гуманитарный,
ФГБОУ ВО «ВГПУ»,
г. Воронеж

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме межличностных отношений подростков в современном мире. Раскрыта тема коррекции рассматриваемого вопроса посредством психогимнастики. Выявлено её положительное влияние на социально-коммуникативную сферу подрастающего поколения. Психогимнастика как метод коррекции, используя невербальные средства, а также приемы игры, обеспечивает формирование мотивации общения, становление коммуникативных навыков и навыков эмпатии. Сделан вывод о том, что благодаря занятиям по психогимнастике дети, испытывающие трудности во время межличностных отношений, получают опыт благоприятного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Ключевые слова: подростки, межличностные отношения, психогимнастика, коррекция, психогимнастические упражнения

THE USE OF PSYCHOGYMNASTICS AS A MEANS OF CORRECTING THE INTERPERSONAL RELATIONSHIP OF ADOLESCENTS

A.M. Akimova,

1st year postgraduate student, e.g. "Education and Pedagogical Sciences",
special profile "General pedagogy, history of pedagogy and education"

I.V. Rezanovich,

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof., Department of Social Pedagogy,
Faculty of Humanities,
FSBEI HE "VSPU",
Voronezh

Abstract: This article is devoted to the problem of interpersonal relations between adolescents in the modern world. The topic of correcting the issue under consideration through psycho-gymnastics is revealed. Revealed its positive impact on the social and communicative sphere of the younger generation. Psychogymnastics as a method of correction, using non-verbal means, as well as playing techniques, provides the formation of motivation for communication, the formation of communication skills and empathy skills. It is concluded that thanks to psycho-gymnastics classes, children experiencing difficulties during interpersonal relationships get the experience of favorable interaction with peers and adults.

Key words: adolescents, interpersonal relationships, psycho-gymnastics, correction, psycho-gymnastic exercises

В настоящее время система межличностных отношений как явление социальной жизни, как интегрированный феномен в жизнедеятельности выступает одним из важных социальных процессов, существующих и функционирующих в социуме и обуславливающих влияние на становление и жизнь личности.

В подростковом возрасте взаимоотношения со сверстниками и взрослыми представляют собой существенный фактор, влияющий как на здоровье, так и на эмоциональное состояние детей. Поэтому коммуникативные навыки выступают ключевыми для других видов подростковой деятельности и наряду с этим являются одним из условий позитивной социализации ребенка. Центральной частью коррекции межличностных отношений детей является развитие у них коммуникативных навыков, преодоление конфликтного поведения, формирование дружеских взаимоотношений.

В трудах отечественных и зарубежных ученых интересующая нас проблема трактовалась не только с точки зрения взаимодействия и взаимосвязи между людьми, которая сопровождалась эмоциями и отражала внутренний мир человека (Г.М. Андреева, Е.И. Ильин, Н.Н. Обозов, А.А. Реан) [1], но и как процесс познания субъектами (Б.Г. Ананьев) [2].

Отметим, что взаимосвязь подростка со сверстниками, возникающая стихийно или координируемая взрослыми, включает в себя конкретно выраженные возрастные социально-психологические характеристики. Потребность в общении в данном возрасте довольно значительна, в этой связи объективно отметить, что межличностные отношения занимают существенное место в жизни подрастающего поколения [3].

В настоящее время трактовка данного феномена, сформулированная Я.Л. Коломинским, является общепринятой. Ученый считает, что сущность

межличностных отношений – это «субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые объективно проявляются в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в ходе общения, сотрудничества и совместной деятельности» [4].

Анализ научной литературы показал, что для коррекции межличностных отношений подростков целесообразно использовать психогимнастику как средство развития коммуникативных навыков, повышения активности и снижения эмоционального напряжения в процессе общения.

В 1979 году Г. Юнова предложила использовать рассматриваемое понятие как самостоятельный метод коррекционной работы. Концепция Г. Юновой является модификацией для подростков психодрамы Д. Морено. Каждое занятие по методике исследователя включает в себя ритмику, пантомимику, коллективные игры и танцы и состоит из трех фаз (первая фаза – снятие напряжения, вторая фаза – пантомима, третья фаза – заключительная, закрепляющая чувство принадлежности к группе).

Подростки, в отличие от взрослых, не всегда могут выразить и показать свое внутреннее беспокойство, поэтому и появляются проблемы в их жизнедеятельности, которые влияют на межличностные отношения. Исследуемая проблема в таких случаях обеспечивает объективную возможность, как перенести собственные тревоги, переживания и посмотреть на них со стороны, так и научиться удачно их преодолевать [4].

В настоящее время интерес к данной теме сохраняется, специалисты разных областей проводят новые исследования, которые подтверждают её влияние и воздействие на социальное и эмоциональное развитие подрастающего поколения. Значительный вклад в развитие и становление этого явления внесли Е.А. Алябьева [1], Н.И. Дворская [4], М.И. Чистякова [5].

М.И. Чистякова в своем пособии «Психогимнастика» рассматривает данное понятие как «курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как её познавательной, так и эмоционально-личностной сферы)» [5].

Исследуемый феномен является одним из невербальных методов групповой психотерапии, в основе которого находится использование двигательной экспрессии как важного средства взаимодействия и общения в коллективе. Вместе с тем она охватывает и состоит из разноплановых видов деятельности (игровой, речевой, театральной, танцевальной), имеет в своем арсенале различные средства коррекции, ресурсы и возможности коммуникации с собой и с окружающими людьми. В связи с этим, может быть ориентирована на разрешение задач групповой психокоррекции, а именно на преодоление коммуникативных барьеров, тренировку социальных

навыков, снятие эмоционального напряжения и преодоление страха и тревоги в ситуациях взаимодействия, сохранение эмоционального комфорта, формирование адекватного понимания и принятие себя и других, своих и чужих эмоциональных проявлений, создание возможностей для самовыражения и освобождение от негативных эмоций и переживаний через двигательную активность и эмоциональную включенность в процесс, коррекцию настроения и негативных поведенческих проявлений в межличностных отношениях [6].

Таким образом, основной смысл психогимнастики состоит в проявлении эмоций, переживаний, проблем при помощи движений, жестов и мимики.

В рамках работы по коррекции межличностных отношений подростков при помощи психогимнастики имеется множество преимуществ, она задействует и стимулирует все психические процессы (память, внимание, мышление, восприятие, ощущение), также привлекает эмоциональную составляющую, воображение, творчество, способствует развитию личности подростка, адекватному восприятию себя и окружающих и, как результат, обеспечивает помощь ребенку в процессе вхождения в мир социальных отношений. Из приоритетных преимуществ можно выделить игровой характер психогимнастических упражнений и использование групповых форм работы.

В основном занятия планируются по конкретной схеме и включают в себя четыре этапа:

Первый этап. Мимические и пантомимические этюды. Основная цель заключается в выразительном изображении определенных состояний, которые непосредственно связаны с переживаниями телесного и психического довольства и недовольства.

Второй этап. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций. Цель этапа в выразительном изображении черт, обуславливаемых социальной средой (честность, жадность, доброта и др.) и их моральное понимание.

Третий этап. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определённого ребёнка или группу в целом. Цель – коррекция настроения, отдельных черт и качеств характера детей. Проводится тренинг моделирования стандартных ситуаций, с которыми подростки могут столкнуться в процессе межличностных отношений со сверстниками или взрослыми.

Четвертый этап. Психомышечная тренировка. Цель этапа – снятие психомышечного напряжения, с ориентацией на желательное настроение, черты характера и качества личности, особенности поведения.

Отметим, что в заключительной части занятия необходимо проводить игры и упражнения, способствующие закреплению положительного эффекта, активизирующие и регулирующие физическую и психическую деятельность подростка, для того чтобы привести группу подростков в состояние эмоционального равновесия [5, 6].

В результате психогимнастических упражнений, направленных на исправление межличностных отношений у подростков, можно увидеть изменение в состоянии группы несовершеннолетних, как в целом, так и у отдельных ее представителей. Кроме того, не исключено получение информации, осознание и обсуждение которой помогут группе продвинуться в первую очередь в проблемном поле. Учитывая целесообразность данных упражнений, мы между тем обозначаем понятием «психогимнастика» и такие упражнения, которые способствуют получению опыта и соответствуют содержательной цели проводимого занятия.

Таким образом, мы осознаем определенную условность рассматриваемого понятия «психогимнастика». Под данным термином обычно понимают очень широкий круг упражнений: невербальных и вербальных, устных и письменных. Выполнение, которых возможно всеми участниками группы совместно либо в немногочисленных микрогруппах по 3-4 человека. Упражнения могут являться узконаправленными и оказывать влияние на коммуникативную сферу либо на тот или иной психический процесс, к примеру, на внимание, мышление и память, а могут иметь гораздо многосторонний характер и оказывать более генерализованное воздействие.

Рассмотрим пример практики ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» г.о.г. Воронеж (далее – центр). Во время проведения психологами центра тренингов, занятий, профилактических мероприятий и др., направленных на развитие и формирование коммуникативных навыков, используются элементы психогимнастических упражнений, которые выступают как средство коррекции межличностных отношений для преодоления трудностей, появляющихся в процессе взаимодействия с окружающими.

Использование на занятиях элементов психогимнастических упражнений способствует осознанию и пониманию подростком одного и того же чувства, переживания, аналогичной трудности и подключает различные уровни психического отражения. Например, во время проведения занятия на тему межличностных отношений группе подростков было предложено вербально охарактеризовать некоторые свои состояния, причем поочередно – устно и письменно, затем нарисовать их и показать в движениях. В результате у подростков развиваются способы и возможности осмысления, возникают новые стороны понимания одной и той же проблемы в межличностных отношениях. По наблюдениям психологов только 80 %

подростков справляются с данными упражнениями, остальная часть испытывает трудности в выражении своих эмоций, чувств, переживаний, также отмечено, что 1 % процентов подростков отказывается от выполнения всех упражнений из-за конфликтов, напряженных отношений в коллективе.

Психологами центра разработано занятие «Город возможностей» для подростков 13-17 лет. Его целью является развитие и оптимизация ресурсов личности и среды, формирование позитивной Я - концепции, самоподдержки, приобретение опыта совместного принятия решений и развитие навыков группового взаимодействия. Занятие включает в себя разбор различных жизненных ситуаций, с которыми может столкнуться подросток (проблемы взаимоотношений со сверстниками, родителями и учителями, непринятие в коллективе и др.) с привлечением ресурсов внешней помощи и способности находить конструктивные способы в широком спектре жизненных ситуаций. В начале занятия подростков делят на две группы и предлагают разгадать головоломки и с их помощью участники узнают, какие ресурсы будут им помогать в ходе занятия. Ресурсами в этом случае выступает – любовь, забота, поддержка, интеллект, мудрость, здоровый образ жизни, активность, труд, хобби, творчество, личные качества и взаимоотношения. Затем участникам предлагается выбрать карточки с ситуациями для дальнейшего обсуждения и определения оптимальных стратегий выхода из данной ситуации и решения возникшей проблемы, в том числе и способам налаживания взаимоотношений. К примеру, подросткам предлагается ситуация: «Коля П. после крупной ссоры с близкими друзьями находился в состоянии сильной обиды и гнева. Единственное его желание было больше никогда не общаться с ними...». Задача участников команды определить и аргументировать ресурсы, которые помогут персонажу в данной ситуации решить возникшую проблему (любовь, поддержка, взаимоотношения, личные качества – способность к сопереживанию, терпеливость, уважение к другим, рассудительность и т.д.), установить позитивные и негативные последствия в ситуации и найти возможные способы её разрешения. В случае если подростки не справляются с заданиями, то психолог помогает им с помощью наводящих вопросов и приводит их к необходимым выводам. Занятие заканчивается рефлексией. В процессе занятия используются элементы психогимнастических упражнений для формирования у подростков коммуникативных навыков и умений, способствующих налаживанию межличностных отношений со сверстниками и взрослыми.

Таким образом, данное занятие с элементами психогимнастических упражнений способствует развитию у подростков коммуникативных навыков, опыту принятия командных решений и развитию навыков группового взаимодействия.

В процессе занятий с применением элементов психогимнастики подростки учатся справляться с различными жизненными проблемами и трудностями. Они учатся осознавать, что между своими мыслями, чувствами и поведением имеется взаимосвязь, а сложности в общении возникают часто из-за восприятия и реакции на ситуацию.

Можно сделать вывод, что коррекция межличностных отношений детей подросткового возраста с помощью психогимнастики является ценным инструментом в работе психологов по данному вопросу.

Список литературы

[1] Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: Методические материалы в помощь психологам и педагогам. / Е.А. Алябьева. – Москва: ТЦ Сфера, 2005. 88 с.

[2] Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. / Б.Г. Ананьев. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. 288 с.

[3] Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. / Е.П. Ильин. – Москва: Питер, 2012. 573 с.

[4] Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. / А.А. Осипова. – Москва: Сфера, 2002. 510 с.

[5] Чистякова М.И. Психогимнастика. / Под ред. М.И. Буянова. // 2 изд. – Москва: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 160 с.

[6] Дворская Н.И. Психогимнастика как средство развития и формирования эмоционального благополучия дошкольников. / Н.И. Дворская. // Молодой ученый. – 2015. № 10. 1147-1150 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alyabyeva E.A. Psycho-gymnastics in primary school: Methodological materials to help psychologists and educators. / E.A. Alyabyeva. - Moscow: TC Sphere, 2005.88 p.

[2] Ananiev B.G. Man as a subject of knowledge. / B.G. Ananiev. - St. Petersburg: Peter, 2010.288 p.

[3] Ilyin E.P. Psychology of communication and interpersonal relations. / E.P. Ilyin. - Moscow: Peter, 2012.573 p.

[4] Osipova A.A. General psychocorrection. Tutorial. / A.A. Osipova. - Moscow: Sphere, 2002.510 p.

[5] Chistyakova M.I. Psycho-gymnastics. / Ed. M.I. Buyanova. // 2nd ed. - Moscow: Education: VLADOS, 1995.160 p.

[6] Dvorskaya N.I. Psycho-gymnastics as a means of development and formation of emotional well-being of preschoolers. / N.I. Dvorskaya. // Young scientist. - 2015. No. 10. 1147-1150 p.

© А.М. Акимова, И.В. Резанович, 2020

Поступила в редакцию 27.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Акимова А.М., Резанович И.В. Использование психогимнастики как средства коррекции межличностных отношений подростков // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 84-91. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>